

kermes

RESTAURO,
CONSERVAZIONE
E TUTELA DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

113

Riflessioni e spunti
sulle *isolating varnishes*

Il degrado biologico
del materiale lapideo

Il restauro di un parato secentesco
e la scoperta della sua effettiva origine

Ricostruzione del dinosauro
di Pino Pascali

La restauración y conservación
de una armadura de samurái

Un abito da passeggio
dell'Ottocento siciliano

Modelli 3D per il Museo
Diocesano di Parma

ISSN 1122-3197

9 788832 029192

S R E F

Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze

Biennale Internazionale, Musei,
Arte, Restauro e Tecnologie

2020

#CULTURA
#MUSEI
#CONSERVAZIONE
#TECNOLOGIE
#VALORIZZAZIONE
#IMPRESE
#TURISMO
#ECONOMIA
#SERVIZI
#FORMAZIONE

International Conference
FLORENCE
HERI-TECH

The Future of Heritage Science
and Technologies

MAIN EVENT

VII EDIZIONE
13 - 15 MAGGIO 2020
VILLA VITTORIA | PIAZZA ADUA, 1
FIRENZE

SALONERESTAUROFIRENZE.ORG

Sommario

In copertina:
Giappone,
XIX sec., armatura
di samurai, Museo
de Armería de la
Diputación Foral
de Álava, Spagna.
Fotografia di
un particolare
illuminato con
luce UV.
© Foto Servicio
de Restauración.
Diputación Foral
de Álava (DFA).

Attualità

- 4 **Stacchi e strappi: ricollocazione, fruizione e conservazione attraverso l'esperienza pratica dell'Opera per Santa Maria Novella**
- 8 **Dissemination for safeguarding Le opere d'arte nei musei e nei siti UNESCO per il dialogo interculturale e l'accoglienza dei migranti**
Giuseppe Maino
- 12 **Il Grand Tour postindustriale del Massachusetts Institute of Technology**
Marco Nicola
- 14 **Il ciclo scultoreo del duomo di Orvieto: innovazione nella conservazione**
Gerardo De Canio
- 16 **12th European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation ESRARC 2020**
- 17 **Un progetto formativo condiviso tra istituzioni: il caso della Quadreria Cesarini di Fossombrone (PU)**
Laura Baratin
- 19 **Il cantiere della formazione: la didattica del restauro all'interno delle Accademie di Belle Arti**

- 37 **Venezia, Museo Fortuny: col restauro il parato Barberini diventa Pamphilj**
Francesco Pertegato

Cronache del restauro

- 43 **Ricostruzione del dinosauro di Pino Pascali**
La documentazione, l'intervento e il 'viaggio': proposte metodologiche
Laura Baratin, Gabriella De Amicis, Gaia Fagiolo, Luciana Tozzi

Tecniche di intervento

- 23 **La probatica piscina di G.B. Paggi**
Riflessioni e spunti sulle isolating varnishes antiche e moderne
Valeria Cocchetti
- 31 **Il degrado biologico del materiale lapideo: esperienze di restauro sui gruppi scultorei del parco di Villa Pisani a Strà (Venezia)**
Federica Restiani

- 49 **La restauración y conservación de una armadura de samurái**
Isabel Ortiz de Errazti, Ruth Valentín Herrero

- 55 **Un abito da passeggio dell'Ottocento siciliano: restauro, tutela e valorizzazione**
Lucia Nucci, Maurizio Bruno, Rita Costanza

- La ricerca**
63 **Acquisizione ed elaborazione di modelli 3D per la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali**
L'esempio del Museo Diocesano di Parma
Chiara Lucarelli

Le rubriche di Kermes

- 68 **NORMATIVA TECNICA EUROPEA EN 16455 - Determinazione dei sali solubili nelle pietre naturali e nei materiali usati nei beni culturali**
Vasco Fassina
- 70 **DENTRO LA PITTURA**
La diagnostica per la datazione dei restauri dei mosaici
Paolo Bensi
- 71 **PILLOLE DI RESTAURO TIMIDO**
La mano | Il silenzio e la tempesta | Perché scrivere?
Marco Ermentini, Shy Architecture Association
- 72 **INTERNET PER IL RESTAURO**
I floppy disk da 8 pollici non controllano più i missili nucleari! E a noi chi ci controlla?
Giancarlo Buzzanca
- 75 **LE FONTI**
Prima le immagini e poi le parole...
Claudio Seccaroni

Notizie e informazioni

- 76 **Pratica di tecniche artistiche storiche**
Dipinti murali e meccature
Ester Giner Cordero, Gonzalo Marti e Rosa Senserrich
- 78 **Taccuino IGIIC**
Lorenzo Appolonia

.....
Disclaimer a proposito dell'articolo *Il progetto CAPuS: la sfida europea per conservare l'arte pubblica* (Kermes n. 109, pp. 66-70). Si precisa che il sostegno della Commissione europea alla produzione della pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
.....

PERIODICO TRIMESTRALE

kermes RESTAURO,
CONSERVAZIONE
E TUTELA DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

ANNO XXXII N. 113 / GENNAIO-MARZO 2019

ISSN 1122-3197 ISBN 978-88-32029-19-2
© 2019 Lexis

GARANTE SCIENTIFICO
Giorgio Bonsanti

COMITATO DI REDAZIONE
Laura Baratin, Carla Bertorello, Giovanna Cassese, Alberto Felici, Cecilia Frosinini, Federica Maietti, Ludovica Nicolai, Lucia Nucci, Cristina Ordóñez, Joan Marie Reifsnnyder, Nicola Santopuoli, Claudio Seccaroni, Alessandro Zanini

DIRETTORE EDITORIALE
Lorenzo Armando

DIRETTORE DI PRODUZIONE
Orlando Bertucci

REDAZIONE
Simona Belmondo, Beniamino Lecce

EDITORE
Lexis Compagnia Editoriale in Torino srl
Via Carlo Alberto 55, 10123 Torino
tel. +39.011.0674847 / fax +39.011.0120914
e-mail: kermes@lexis.srl

iscrizione ROC n. 25625
autorizzazione del Tribunale di Torino n. 4892 del 12/05/2017

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonio Attisani

STAMPA
Varigrafica Alto Lazio srl

ACQUISTI E ABBONAMENTI
abbonamenti@kermes.cloud

SERVIZIO COMMERCIALE E PUBBLICITÀ
commerciale@kermes.cloud

Tutte le immagini pubblicate sono state fornite dagli autori. L'editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per le immagini utilizzate di cui non sia stato possibile reperire la fonte. La responsabilità delle dichiarazioni, informazioni, dati e opinioni espresse negli articoli è riconducibile unicamente agli autori degli articoli medesimi. L'editore inoltre declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.

TECNICHE DI INTERVENTO

La probatica piscina di G.B. Paggi Riflessioni e spunti sulle *isolating varnishes* antiche e moderne

Valeria Cocchetti

.....

Il restauro della grande tela di Giovan Battista Paggi *La probatica piscina* (fig. 1) della chiesa di Sant'Egidio a Firenze¹ ha posto l'attenzione su una metodica riguardante la verniciatura dei dipinti: l'applicazione di un film isolante utile alla stesura della vernice protettiva. Durante il restauro è stato infatti rilevato un film di colla steso sul colore originale per eliminarne i difetti di assorbimento e facilitare la stesura della vernice finale. Il film risulta essere inequivocabilmente un intervento di restauro, in quanto non è presente al di sotto del battente della cornice e ricopre le ridipinture realizzate direttamente sul colore originale. La procedura non è inusuale ai giorni nostri: le numerose problematiche che insorgono al momento della verniciatura hanno stimolato l'utilizzo di materiali (film isolanti o *isolating varnishes*) preposti a migliorare le prestazioni delle vernici protettive. Se gli studi sulle vernici mirano alla minore interazione possibile nei confronti

dei materiali originali, nella realtà operativa alcune delle metodologie proposte sono potenzialmente in conflitto con i suddetti obiettivi. Il presente contributo descrive brevemente le *isolating varnishes* proposte in letteratura e le relative valutazioni. Il restauro che qui si tratta è stato concluso senza utilizzare un materiale propriamente dedicato, in quanto potenzialmente in grado di interagire con il colore originale. Il problema rimane aperto, con la speranza che future ricerche possano essere indirizzate al tema e nuovi materiali possano risolvere in maniera idonea gli obiettivi individuati.

Tecnica di esecuzione e stato di conservazione

Il dipinto è collocato nel primo altare di destra della chiesa di Sant'Egidio, inserito in un'edicola in pietra serena e decorato da una maestosa cornice intagliata e dorata. Non si

Fig. 1.
Giovan Battista Paggi,
La probatica piscina,
Firenze, chiesa di
Sant'Egidio.
Tutte le foto sono
di Daniele Ciappi.

1a

1b

Fig. 2. Firma e data in infrarosso bianco e nero.

3

4

Fig. 3. Particolare del deposito atmosferico conglobato sulla superficie pittorica.

Fig. 4. Particolare della vernice naturale ingiallita al di sotto del deposito atmosferico conglobato.

hanno notizie documentarie sui restauri occorsi, mentre certa è la committenza dell'opera: sulla lastra marmorea della mensa d'altare lo Spedaligo Giovanni Battista del Milanese, vescovo di Marsi, ne dichiara infatti la commissione all'anno 1592² (BENASSAI 2002). L'intervento di restauro ha poi permesso il recupero della firma dell'autore con la data 1593, attribuibile quindi al momento della collocazione della tela sull'altare da parte di Giovan Battista Paggi (fig. 2).

L'opera, dalle ragguardevoli dimensioni di 4,20x2,90 m, è realizzata su di un supporto composto da un'unica pezza di tela sostenuta da un telaio in pioppo di tipo fisso. Su di essa vi è un primo strato di preparazione bianca, molto sottile ed elastica, ad otturare gli interstizi del supporto; come fondo di imprimitura è poi applicato un ulteriore strato di color terra rossa, presumibilmente composto da pigmento e legante oleoso, utile allo scorrimento delle soprastanti campiture. La pittura è realizzata con legante olio siccativo, con stesure corpose e una conduzione delle pennellate veloce e sicura con numerosi pentimenti in corso d'opera.

Su tutta la superficie era presente una spessa stratificazione di materiali eterogenei derivanti da precedenti interventi di manutenzione e restauro, oltre alla presenza di conglobato atmosferico e fumo di candele che alteravano notevolmente la lettura d'insieme. La stratificazione dei materiali era estremamente complessa: in superficie un

omogeneo deposito atmosferico conglobato (fig. 3); al di sotto uno spesso film di resina naturale, alterato in tono giallo bruno molto intenso (fig. 4); ancora al di sotto vi era quindi un film uniforme, di tono grigiastro, attribuibile a materiale proteico ovvero colla (fig. 5). Le stratificazioni erano fortemente disomogenee: evidenti accumuli erano presenti sul bordo inferiore della *craquelure*, segno dell'applicazione dei vari materiali con il dipinto in posizione verticale (fig. 6).

L'intervento di pulitura

L'intervento sull'opera ha previsto una serie di indagini fotografiche di tipo digitale³ cui sono seguite numerose altre fasi di restauro, dal risanamento del supporto alla modifica del telaio di tensionamento, qui omesse in quanto non inerenti al tema specifico della ricerca⁴. Si ritiene altresì fondamentale descrivere l'intervento di pulitura, ai fini della comprensione della procedura utilizzata nel precedente restauro e delle problematiche che si sono ripresentate nell'intervento odierno. Come accennato, la stratificazione dei materiali sovrapposti al film pittorico era talmente complessa ed eterogenea da richiedere un intervento di pulitura selettivo sia nelle modalità di intervento che nella scelta dei materiali. La rimozione dello spesso deposito atmosferico sulla superficie pittorica è stata realizzata con materiali e tecniche mutati dal *dry*

Fig. 5a-b. Particolare del film di colla applicato sulla superficie pittorica originale; visione ad ingrandimento 150x con microscopio digitale Dino-Lite.

Fig. 6. Particolare con gli accumuli eterogenei depositati sul bordo inferiore della *craquelure*.

5a

5b

6

cleaning: una prima rimozione è stata effettuata mediante tessuto non tessuto Evolon®CR⁵ per poi proseguire con PU sponges⁶ inumidite con acqua demineralizzata (fig. 7). Per l'assottigliamento della sottostante vernice naturale ingiallita è stato composto un *Solvent-Surfactant Gel* ad Fd 73⁷, applicato a pennello e rimosso a tampone. Al termine dell'operazione la superficie pittorica presentava ancora degli accumuli di materiale depositati sul fondo delle scodellature, sui quali il gel solvente era inefficace (fig. 8), in quanto i depositi risultavano di diversa natura chimica rispetto alla resina naturale appena rimossa. La sensibilità del materiale, sia a pH acido che basico, ha perciò fatto ipotizzare che si trattasse di materiale proteico, ovvero colla. Non è stato possibile effettuare alcun test chimico di riconoscimento delle proteine a causa dell'esiguità del film, oltre al notevole inquinamento del materiale da parte degli strati di restauro sovrapposti. A seguito di test preliminari sulla solubilità, il film risultava efficacemente rimosso con emulsione w/o pH 7.5 con rimozione a secco e successivi lavaggi con idrocarburi e saliva artificiale⁸ (fig. 9). La sequenza dei materiali stratificati è schematizzata in figura (fig. 10), ove si apprezza anche il notevole recupero della luminosa cromia pittorica originale.

Isolating varnishes antiche e moderne

Il film di colla interposto tra colore originale e vernice superficiale è stato inizialmente interpretato come un intervento di manutenzione effettuato in loco, ad imitazione di una verniciatura. Al termine dell'intervento di pulitura la metodica ha invece assunto una diversa connotazione: le caratteristiche della pittura originale, abbastanza magra ed assorbente, avevano infatti costretto i precedenti restauratori ad utilizzare un espediente utile alla verniciatura uniforme della superficie pittorica, ovvero applicare un film isolante propedeutico.

La procedura rilevata sulla tela del Paggi rispecchia quasi alla lettera le indicazioni date da Ulisse Forni nel suo *Manuale del pittore restauratore*, ove si consiglia "[...] una mano di colletta liquida di cartapeccora o di pesce [...]"⁹ nel caso in cui un dipinto, inaridito, tenda ad assorbire eccessivamente lo strato di vernice finale (FORNI 1866). Eliminare i difetti di assorbimento e facilitare la stesura della vernice finale sono temi ancora attuali: numerosi sono i prodotti in commercio suggeriti come *isolating varnish* preposti a migliorare le prestazioni delle vernici protettive.

Nel 1953 Mario Modestini, Capo Conservatore alla Kress Collection di New York, introdusse l'uso di polivinilacetato PVA sia come legante pittorico che come film isolante¹⁰ (BERGER 1990). Dal vasto catalogo dei PVA prodotti all'epoca fu selezionato come idoneo allo scopo il tipo denominato AYAB, solubile in alcool/acetone¹¹. La verniciatura intermedia con AYAB veniva utilizzata da Modestini come una sorta di fondo uniforme ed isolante, nel caso in cui un dipinto fosse stato parzialmente pulito oppure presentasse delle zone di differente assorbenza; la tecnica risultò talmente efficace da coniare il termine *Modestini varnish technique*, metodologia estremamente diffusa all'estero e in parte ancora oggi utilizzata¹². Quando la produzione statunitense di AYAB fu sospesa dalla ditta produttrice, venne in breve tempo selezionato un prodotto dalle caratteristiche similari a AYAB: il Mowilith 20¹³ (BERGER 1990). L'intuizione di Modestini ed il grande successo della metodologia furono in seguito sviluppate da Gustav Berger, suo assistente nello studio di New York e quindi esperto nell'uso del PVA. A partire dagli anni Sessanta, Berger vara la famosa linea di prodotti vinilici denominata *Gustav Berger's original formula*¹⁴. Tra di essi, oltre al famoso adesivo Beva 371, vi si trova anche un legante per l'integrazione pittorica ed una vernice isolante da applicare a spruzzo: la *Gustav Berger's O.F. Isolating PVA Spray Varnish*. La composizione esatta della vernice è protetta da

Fig. 7. Rimozione dello sporco superficiale mediante PU sponges inumidite.

Fig. 8a-b. Particolari della permanenza dei residui di colla dopo la rimozione della vernice naturale.

Fig. 9. Particolare dopo la rimozione dei residui di colla.

Fig. 10. Sequenza dei materiali sovrapposti al film pittorico originale.

11a

11b

12

Fig. 11a-b. Particolare a luce radente che evidenzia i sottili strati pittorici.

Fig. 12. Particolare con la *craquelure* differenziata secondo le campiture cromatiche.

copyright, ma risulta sostanzialmente composta da una miscela calibrata di Mowilith 20 e AYAF¹⁵ dissolti in solventi mediamente polari e molto volatili. Dall'analisi delle varie schede tecniche si evince che i PVA di base sono dissolti in: 2-propanolo, acetone, toluene, 1-metossi-2-propanolo¹⁶, con varianti che prevedono l'utilizzo di cellosolve¹⁷.

I primi anni Novanta vedono l'introduzione di resine a basso peso molecolare, dette LMW¹⁸, tra le quali ampia diffusione ha la Regalrez 1094¹⁹: essa presenta caratteristiche ottiche simili alle resine naturali tradizionali, ma la dimensione ridotta delle sue catene porta come inconveniente la penetrazione della vernice nel substrato, specialmente se poroso. La risoluzione di tale fenomeno ha perciò determinato una variegata proposta di *isolating varnishes* in letteratura, con l'utilizzo di diverse classi di materiali e varie modalità di applicazione.

Tra i vari metodi si afferma l'uso dell'applicazione a spruzzo di Gustav Berger's O.F. Isolating PVA Spray Varnish oppure Klucel G dissolto in alcool²⁰: in tal modo il film isolante applicato supporta adeguatamente la soprastante verniciatura con Regalrez 1094 (BORGIOLO 2012).

Rimanendo nel campo delle LMW, un'altra proposta di *isolating varnish* propedeutico alla Regalrez 1094 vede la stesura di Laropal A81²¹: la resina urea-aldeidica presenta infatti un peso molecolare leggermente superiore che modera la penetrazione in substrati porosi e funge così da sostegno all'alifatica. Laropal A81 si solubilizza in un'ampia gamma di solventi: quelli utilizzati nel campo delle vernici per dipinti rientrano nella categoria a minore polarità, come gli idrocarburi alifatici, anche se una percentuale di idrocarburi aromatici è necessaria per arrivare all'idonea solubilizzazione²² (STONER e RUSHFIELD 2012).

Nell'ambito delle resine ad alto peso molecolare (HMW), una *isolating varnish* molto diffusa all'estero, molto meno in Italia, è il Paraloid B72²³. La sua lunga catena evita la penetrazione nel substrato, ma essendo un polimero presenta una capacità di saturazione del colore notevolmente inferiore a quella delle LMW: un discreto recupero della saturazione avviene comunque quando si procede alla soprastante verniciatura con Regalrez 1094²⁴ (STONER e RUSHFIELD 2012). Il Paraloid B72 è solubile in numerose classi di solventi: chetoni, esteri e idrocarburi aromatici, ma non in idrocarburi alifatici puri.

Soluzioni intermedie tra LMW e HMW prevedono la formulazione di *blend*, ovvero miscele, tra le due classi di

resine Laropal A81 e Paraloid B72: l'aggiunta di una bassa percentuale di polimero alla resina LMW facilita la formazione del film isolante, che comunque conserva le elevate proprietà ottiche e il livello di saturazione conferite dall'alifatica. Le due resine vengono idoneamente solubilizzate solo in idrocarburi aromatici²⁵ (ARSLANOGLU e LERNER 2001).

La probatica piscina: problematiche operative

Al termine dell'intervento di pulitura e in preparazione dell'integrazione pittorica sul dipinto del Paggi, si presentavano problemi di assorbimento differenziato da parte della superficie pittorica: gli stessi che probabilmente erano stati riscontrati nei precedenti restauri ed erano stati risolti con l'applicazione del film di colla come strato isolante. Nello specifico i fenomeni erano dovuti all'esiguo spessore degli strati pittorici, appositamente sottili ed elastici per non appesantire la grande tela di supporto (fig. 11), oltre alla presenza di *craquelures* differenziate in base al diverso invecchiamento delle campiture cromatiche (fig. 12). Le soluzioni attualmente perseguibili, tratte dalla letteratura di settore precedentemente descritta, suggeriscono *isolating varnishes* ottenute con diversi tipi di resine disciolte in diverse classi di solventi. Quali soluzioni adottare quindi nella fase propedeutica alla verniciatura?

Isolating varnish: valutazione dei requisiti

L'applicazione di un film di vernice, in senso generale, comporta l'utilizzo di resine dissolte in solventi la cui azione nei confronti del film pittorico è assimilabile alle interazioni che avvengono durante la pulitura. Solventi polari-mediamente polari causano l'estrazione di frazioni di acidi grassi dal film pittorico, fenomeno definito *leaching*, con conseguente infragilimento del colore: lo stesso fenomeno può avvenire durante la fase della verniciatura, dove solventi e resine rimangono per lungo tempo a contatto con la superficie pittorica (SHUTERLAND 2000). Secondo Shuterland non solo i solventi interagiscono con il film pittorico²⁶, ma anche il tipo di resina utilizzato diventa un fattore determinante: resine polari come le naturali (Dammar) o le chetoniche (MS2A) determinano maggiore *leaching* rispetto alle resine alifatiche (Regalrez 1094), addirittura superiore a vernici a base di co-polimeri acrilici²⁷. Nello studio in questione non viene presa in con-

siderazione Laropal A81, in quanto introdotta in seguito come vernice per dipinti; essa comunque può essere assimilata a Regalrez 1094, in termini di bassa polarità ed alta stabilità con l'invecchiamento.

Come abbiamo visto, le *isolating varnishes* descritte comprendono resine e solventi dalla diversa e anche contrapposta polarità: nella realtà operativa, quindi, alcune delle metodologie proposte risultano in conflitto con la bassa polarità richiesta per evitare il fenomeno di *leaching*. Non ultimo il problema della rimozione del materiale applicato: se la resina è polare di natura, o lo diventa invecchiando, saranno necessari solventi altrettanto polari per la sua futura rimozione; il contrario se la verniciatura è realizzata con resine a bassa polarità ed alta stabilità con l'invecchiamento.

Il nostro obiettivo per la selezione di un'ideale *isolating varnish* è stato quindi la valutazione della minore interazione possibile, sia in fase di applicazione che di futura rimozione. Una prima valutazione è stata effettuata considerando la forza di dispersione Fd della miscela solvente (tab. 1): la Fd doveva tendere ad una bassa polarità, in un range possibilmente tra 90 e 100.

La Gustav Berger's O.F. isolating PVA spray varnish è stata scartata a priori per Fd incognita, comunque tendente alla polarità, visti i solventi utilizzati in miscela. Anche la stesura a base di Klucel G in alcool con Fd 36 non è stata presa in considerazione, in quanto eccessivamente polare. Tra le vernici rimanenti solo Regalrez 1094 e Laropal A81 presentavano il requisito fondamentale di alta Fd, ovvero bassa polarità: numerose sono state le prove effettuate con queste resine, in formulazioni sia commerciali che autoprodotte con diverse classi di solventi (tab. 2).

Formulazione selezionata

I *films* ottenuti sono stati valutati in base ai seguenti requisiti: il potere livellante della stesura e il relativo grado di lucentezza, la facilità di applicazione su vaste superfici e la possibilità di effettuare l'integrazione pittorica con colori Gamblin Conservation Colors direttamente sul materiale selezionato. Le stesure N.2 e N.7 a base di Regalrez 1094²⁸, formulate appositamente con l'aggiunta del 2% di additivo Kraton G-1650²⁹, hanno dimostrato un discreto potere livellante; purtroppo esse impedivano la successiva integrazione pittorica, per dissoluzione della resina alifatica da parte di qualsiasi solvente utilizzato per l'integrazione con colori Gamblin. La formulazione N.4 *blend* di Laropal A81 e Paraloid B72 ha dato discreti risultati per la formazione di un film isolante ma la Fd, al di sotto della soglia preferenziale, ne ha determinato l'esclusione³⁰. A questo punto rimanevano a disposizione solo le formulazioni a base di resina Laropal A81: la vernice commerciale N.1 è stata scartata in quanto veniva eccessivamente assorbita dal substrato, oltre all'impossibilità di risalire ad una corretta Fd della miscela solvente. Le formulazioni autoprodotte con xylene manifestavano proprietà diverse secondo la percentuale dell'idrocarburo aromatico utilizzato; la N.3, se pur adeguatamente lucida, essiccava troppo velocemente durante l'applicazione con conseguenti difficoltà sulla lavorabilità in

grande formato; la N.5 veniva eccessivamente assorbita dal substrato.

Al termine delle valutazioni risultava abbastanza funzionale solo la N.6:

- Laropal A81 al 20%;
- Shellsol D40 + Shellsol A (65+35);
- Fd 92.75;

Per ottenere una stesura che risolvesse adeguatamente i problemi di assorbimento differenziato riscontrati sul dipinto è stato necessario preparare formulazioni a varie concentrazioni di resina e procedere all'applicazione sia a pennello che a spruzzo. Le stesure sono state tre in totale:

- 1ª stesura di resina al 20% a pennello;
- 2ª stesura di resina al 25% a pennello;
- 3ª stesura di resina al 20% a spruzzo.

Al termine delle operazioni è stato possibile procedere in maniera idonea all'integrazione pittorica con Gamblin Conservation Colors senza effettuare una verniciatura finale (fig. 13).

Conclusioni

Gli assorbimenti differenziati riscontrati su *La probatica piscina* sono stati quindi risolti mediante una verniciatura tradizionale, nessun *isolating varnish* propriamente detto è stato utilizzato; gli strati filmogeni di Laropal A81 sono stati molteplici. Al fine di risolvere il problema dell'assorbimento, l'applicazione di un'*isolating varnish* appositamente formulata sarebbe stata auspicabile, anche solo per ridurre il numero totale degli strati di vernice. Per quanto ci riguarda il problema rimane aperto: possiamo solo au-

Materiale	Solventi	Fd	Note
Gustav Berger's O.F. Isolating PVA Spray Varnish	1-metossi-2-propanolo acetone solvolo clorolo cellosolve	?	Presumibile Fd media/alta polarità
Klucel G	Alcool	36	Alta polarità
Paraloid B72	Aromatici	83	Media polarità
Regalrez 1094	Alifatici	98	Bassa polarità
Laropal A81	Alifatici Aromatici	92-87	Bassa/media polarità secondo tipo e proporzioni solventi
Laropal A81 80% Paraloid B72 20%	Alifatici Aromatici	83	Media polarità

Tab. 1. Tabella con descrizione dei materiali in base alla Fd della miscela solvente.

Tab. 2. Tabella delle prove effettuate con diverse *isolating varnishes*.

Area	Vernice	Solventi	Fd miscela	Note
1	Regal Retouching Varnish GTS 23%	Miscelati CB-C10/Alcam, Jvalcam, Celcol, 2 aromatici (85-20%) 2-Butossietanolo (7-6%) Kraton G-1650 1% Tinovin 292 0.5%	?	Dato 2 stesure, assorbita
2	Regalrez 1094 33%	Shellsol D40 90% Xylene 10% Kraton G-1650 2% Tinovin 292 2%	96.5	Troppo lucida, difficoltà di integrazione pittorica
3	Laropal A81 20%	Shellsol D40 60% Xylene 40% Tinovin 292 2%	92	Buona, ma essicca subito
4	Laropal A81 80% Paraloid B72 20%	Shellsol A Tinovin 292 2%	83	Buona
5	Laropal A81 20%	Shellsol D40 60% Xylene 20% Tinovin 292 2%	95	Assorbita
6	Laropal A81 20%	Shellsol D40 65% Shellsol A - 35% Tinovin 292 2%	92.75	Buona
7	Regalrez 1094 20%	Shellsol D40 90% Xylene 10% Kraton G-1650 2% Tinovin 292 2%	96.5	Dato 2 stesure, difficoltà di integrazione pittorica

13

14

spicare futuri studi dedicati al tema, così da conciliare le premesse scientifiche con le problematiche operative.

NOTE

1. Il dipinto, di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro, si inserisce nel percorso museale dell'Ospedale di Santa Maria Nuova gestito dall'omonima Fondazione. Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Marina Farina (USL) che ha autorizzato questo studio, la dott.ssa Chiara Bartolini (Fondazione Santa Maria Nuova) ed il dott. Claudio Paolini (sabap-fi).
2. L'iscrizione, poco leggibile, cita "IO.BAP. MILANESIVS EPISCOPVS MARSICNVS LOCI ADMINISTRATOR SACELLVM HOC EGREGIVM PROBATICVM PISCINAM CHRISTO LANGVENTIVM SALUTI DICATVM EREXIT: ARAMQVE ASSERVATIS HIC MVLTVIS SANCTORVM RELIQVIVS CONSACRAVIT, DE LIC. ALEX. MEDICI ARCHIEP. FLOREN. S.R.F. CARD. MDLXXXXII". BENASSAI 2002, p. 162, nota 17.
3. L'opera è stata indagata in Infrarosso bianco e nero, Infrarosso falso colore, Fluorescenza Ultravioletta, Microscopia digitale Dino-Lite, Luce visibile diretta e radente. Tutte le indagini sono state effettuate da Daniele Ciappi.
4. Per la descrizione dell'intervento di restauro completo si veda: scheda A.R.T. 2988, sabap-fi, Firenze.
5. Evolon®CR è un panno in microfibra composto da filamenti di poliestere e poliammide, senza leganti o additivi, morbido, resistente, antigraffio, capace di assorbire grandi quantità di sporco. Distribuito in Europa da Deffner & Johann GmbH.
6. Spugnette in schiuma di poliuretano, latex-free, ad alta densità: materiale antigraffio testato appositamente nel settore dry-cleaning. Distribuite in Europa dalla ditta Deffner & Johann GmbH.
7. La miscela di solventi corrispondenti a Fd (Forza Dispersione) 73 è definita LE4 in quanto composta da 60% di ligroina e 40% etanolo.
8. L'emulsione acqua-in-olio (water/oil, w/o) è stata preparata con la prima formulazione suggerita da Cremonesi, ovvero tensioattivi non ionici Brij 35 e Tween 20 in idrocarburo alifatico e acqua demineralizzata. Il valore di pH 7.5 è raggiunto con l'aggiunta di trietanolammina (TEA) e misurazione con cartina tornasole. Il lavaggio con saliva artificiale è determinante in quanto il Brij35 è tensioattivo idrosolubile e quindi i residui dell'emulsione sono rimossi in maniera più efficace e sicura. CREMONESI 2012, p. 96.

Fig. 13. Il dipinto dopo il restauro.

9. Si veda in proposito FORNI 1866, Sezione Terza, cap. LXXIII. "Accade che allorquando un quadro in tela è molto arido, quantunque rintelato, la vernice invece di restar lucida sul dipinto, passa per di dietro, come non vi fosse mai applicata in tal caso si usa dare sul dipinto una mano di colletta liquida di cartapeccora o di pesce, la quale, dopoché asciutta, riceverà bene la seconda mano di vernice e si conserverà bastantemente lucida. Tal difetto si riscontra, quando un quadro nel ripulirlo assorbe immediatamente un'essenza qualunque".
10. La ricerca sul nuovo materiale fu condotta alla National Gallery of Art di Washington DC in collaborazione con un giovane Robert Feller docente di Artists' Material al Mellon Institute.
11. I Poli Vinil Acetati (PVA) prodotti negli USA dalla Union Carbide, denominati AYA, erano ordinati secondo la lunghezza della catena: il tipo AYAB selezionato da Modestini presentava il peso molecolare più basso della serie e una Tg di 17 °C. BORGIOLETTI e CREMONESI 2005, p. 91.
12. Al termine dell'integrazione pittorica veniva applicato sulla superficie un film a spruzzo di AYAB al 5% in alcool e acetone. I film applicati potevano essere più di uno, essiccavano abbastanza velocemente. Dopo 24 ore si poteva procedere alla verniciatura finale, solitamente effettuata con resina chetonica Keton N o Laropal K80. DWYER 2000.
13. I test sulle resine viniliche rimaste in commercio furono condotti da René de la Rie; il Mowilith 20 fu selezionato come materiale adatto in quanto avente viscosità e indice di rifrazione simili ad AYAB. BERGER 1990, p. 151.
14. CTS srl, Relazione sui prodotti della linea omonima: [file:///E:/Documenti/Downloads/it_4_Linea%20Gustav%20Berger's%20OF_rel.pdf]
15. Solo la ditta statunitense Conservation Support System descrive sinteticamente il prodotto Beva isolating varnish come una miscela di Mowilith 20 e PVA AYAF e lo annovera tra le vernici per dipinti: [conservationssupportsystems.com/product/subcategory/picture-varnishes]
16. CTS srl, Scheda sicurezza di Gustav Berger's O.F. Isolating PVA Spray Varnish: [file:///E:/Documenti/Downloads/it_3_Gustav%20Berger's%20OF%20Isolating%20PVA%20spray%20varnish_sicc.pdf]; Kremer Pigmente GmbH, Scheda sicurezza di Beva® Isolation [Varnish: shop.kremerpigments.com/media/pdf/87025_SDS.pdf]
17. Talas, Scheda sicurezza di Berger's Isolating Varnish: [talasonline.com/images/PDF/MSDS/Isolating-varnish.pdf]
18. I primi studi sulle resine sintetiche a basso peso molecolare (LMW) mirano allo sviluppo di resine ad alta stabilità con caratteristiche ottiche simili alle naturali, ma che evitano al negativo fenomeno di ingiallimento di quest'ultime. DE LA RIE e MC GLINCHEY 1990, pp. 168-173.
19. Il marchio Regalrez (Eastman Chemicals) comprende vari tipi di resine alifatiche idrogenate il cui numero finale caratterizza ognuna per diverse proprietà: Regalrez 1094 presenta una Tg 33 °C, peso molecolare e indice di rifrazione molto simili alle resine naturali nonché alta stabilità con l'invecchiamento per cui è stata selezionata come resina idonea per vernici. CREMONESI 2012, pp. 150-157; STONER e RUSHFIELD 2012, pp. 644-646.
20. Klucel G, idrossipropilcellulosa solubile in acqua e solventi polari, viene applicato a spruzzo in alcool. *Chimica e ricerca: Regalrez o Regal Varnish?*, Sito CTS srl, news 26.1.
21. Il marchio Laropal (Ditta BASF) comprende vari tipi di resine urea-aldeidiche con diverse caratteristiche: la A81 presenta Tg 49-57 °C, peso molecolare e indice di rifrazione simili alle resine naturali e alta stabilità con l'invecchiamento; utilizzata come legante nella linea Gamblin Conservation Colors. CREMONESI 2012, pp. 146-149.
22. La maggiore polarità della resina urea-aldeidica, dovuta alla presenza di doppi legami, determina un'insolubilità negli idrocarburi alifatici puri e la necessità di un'aggiunta ad essi di almeno il 30-40% di idrocarburi aromatici. STONER e RUSHFIELD 2012, p. 648.
23. Copolimero acrilico composto da etilmetacrilato-acrilato nelle proporzioni 70:30; resina ad alta stabilità, non ingiallisce, solubile in un'ampia gamma di solventi, da idrocarburi a chetoni.
24. Il Paraloid B72 può essere applicato a pennello o a spruzzo. STONER e RUSHFIELD 2012, p. 651.
25. La miscela è composta da 80% di Laropal A81 e 20% di Paraloid B72 dissolti in Shellsol A. ARSANOGLOU e LEARNER 2001, p. 63.
26. I test di Shuterland prevedono varie classi di solvente secondo le resine utilizzate. Dammar è dissolta in una miscela di Sol340HT e xylene; MS2A e Regalrez 1094 in Sol340HT; Acryloid (Paraloid) B72 in xylene. Sol340HT è una miscela di idrocarburi a bassa aromaticità paragonabile all'attuale Stoddard Solvent prodotto dalla ditta Kremer Pigmente GmbH.

27. Nel testo si cita Acryloid B72, nome del prodotto distribuito nel mercato statunitense ma identico a Paraloid B72 distribuito in Europa.

28. Nelle formulazioni in questione è necessaria la presenza di una bassa dose di idrocarburi aromatici al 10% per consentire la corretta solubilizzazione del Kraton G-1650.

29. Kraton G-1650 è un elastomero che migliora le prestazioni della Regalrez 1094 in termini di viscosità, flessibilità e livellamento del film. La sua aggiunta tra l'1 e il 3% rispetto al peso secco della resina è facoltativa e non necessaria, ma comunque strettamente correlata alla presenza di Tinuvin 292. DE LA RIE 1993, p. 570.

30. Per solubilizzare Paraloid B72 (anche se solo al 20%) è necessario un idrocarburo aromatico come xylene o Shellsol A: entrambi possiedono una Fd 83 che colloca il materiale nell'area di pericolo *leaching*. SHUTERLAND 2000, p. 56.

BIBLIOGRAFIA

J. ARSLANOGLU, T. LEARNER, *The Evaluation of Laropal A81: Paraloid B-72 Polymer Blend Varnishes for Painted and Decorative Surfaces-Appearance and Practical Consideration*, in "The Conservator", 25:1, 2001, pp. 62-72.

S. BENASSAI, *Pittura in Sant'Egidio*, in C. De Benedictis (a cura di), *L'Ospe-
pedale di Santa Maria Nuova a Firenze*, Polistampa, Firenze 2002.

G.A. BERGER, *Impainting using pva medium*, in "Studies in Conserva-
tion", 35: suppl, 1990, pp. 150-155.

L. BORGIOLO, *Regal varnish. Le nuove vernici a base di Regalrez 1094*,
Relazione tecnica CTS srl, 2012.

L. BORGIOLO, P. CREMONESI, *Le resine sintetiche usate nel trattamento di
opere policrome*, Il Prato, Saonara (PD) 2005.

P. CREMONESI, *L'uso dei tensioattivi e chelanti nella pulitura di opera poli-
crome*, Il Prato, Saonara (PD) 2001.

P. CREMONESI, *L'uso dei solventi organici nella pulitura di opere poli-
crome*, Il Prato, Saonara (PD) 2004.

P. CREMONESI, *Un approccio alla pulitura di dipinti mobili*, Il Prato, Sa-
onara (PD) 2012.

R. DE LA RIE, *Polymer Additives for Synthetic Low-Molecular-Weight Var-
nishes*, ICOM Committee for Conservation, vol. II, 1993.

R. DE LA RIE, C.W. MC GLINCHEY, *New Synthetic Resins for Picture Var-
nishes*, in *Cleaning, Retouching and Coatings*, London 1990.

D. DWYER, *The Modestini varnish technique*, presented at AIC Philadel-
phia- Paintings Specialty Group Meeting, 2000. [jsuttongallery.com/
art-conservation-links/modestini-varnish-technique/].

U. FORNI, *Manuale del pittore restauratore*, Le Monnier, Firenze 1866.

K. SHUTERLAND, *The extraction of soluble components from an oil paint
film by a varnish solution*, in "Studies in conservation", 45:1, 2000, pp.
54-62.

J.H. STONER, R. RUSHFIELD, *Conservation of Easel Paintings*, Routledge,
London 2012.

ABSTRACT

THE PROBATICA PISCINA BY G.B. PAGGI: REFLECTIONS UPON ISOLATING VARNISHES

During the conservation of the painting *La probatica piscina* by Giovan Battista Paggi, a glue film was found, applied in a previous restoration work to improve the application of final varnish. When a varnish is applied, it will often 'sink-in' to the absorbent areas while lying on top of the non-absorbent areas resulting in an uneven surface. From Ulisse Forni's method to Mario Modestini varnish technique and Gustav Berger's applicative researches many isolating varnishes were suggested to solve the case on surfaces that were difficult to saturate, without considering the potential interaction with the original paint. A short illustration of the different methods and materials of the isolating varnishes is followed by the relative evaluations and the painting conservation results, in the hope of future scientific studies on this particular topic.

KEYWORDS

Isolating Varnish, Mario Modestini, Gustav Berger, Low Molecular Weight Varnishes, High Molecular Weight Varnishes, Leaching

L'AUTRICE

- Diplomata OPD nel 1985, settore dipinti mobili. Attività trenten-
• nale presso Restauro Dipinti Studio 4 srl di Firenze come Restau-
• ratore e Tutor Aziendale. Collaboratore esterno a SAFS-OPD per
• attività di docenza nell'area PFP2 nei corsi di Integrazione Pittorica
• e Stesure finali di protezione.

kermes

RESTAURO,
CONSERVAZIONE
E TUTELA DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

Per conoscere le offerte speciali del momento,
richiedere arretrati e qualsiasi altra informazione
scrivere a:

abbonamenti@kermes.cloud

kermes

an imprint of LEXIS
via Carlo Alberto 55,
I-10123 Torino
www.kermes-restauro.it | kermes@lexis.srl

LEXIS
società a partecipazione
paritetica

**12TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON RELIGIOUS ART
RESTORATION AND CONSERVATION
ESRARC 2020**

PALERMO 11TH - 13TH JUNE 2020

OPERA DI
SANTA MARIA
DEL FIORE
FIRENZE 1296

Le tre porte del Battistero, di Andrea Pisano
e Lorenzo Ghiberti, visibili insieme per la prima
volta nel Museo dell'Opera del Duomo a Firenze

DAL 9 DICEMBRE 2019

www.operaduomo.firenze.it